

Данные об авторах**Попрозман Наталия Васильевна,**

д.э.н., профессор, профессор кафедры экономической кибернетики, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев, Украина

e-mail: npoprozman@nubip.edu.ua

Степанова Оксана Валерьевна,

аспирант каф. экономической кибернетики, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев, Украина

e-mail: st.oksi.v.70@gmail.com

Data about the authors**Nataliia Poprozman,**

Doctor of Economic sciences, Professor of the department of economic cybernetics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

e-mail: npoprozman@nubip.edu.ua

Oksana Stepanova,

Graduate student of the Department of Economic Cybernetics National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

e-mail: st.oksi.v.70@gmail.com

УДК 338.242.2

КЛИМЕНЧУКОВА Н.С.

Взаємодія стейкхолдерів ринку в процесі розвитку підприємництва в інноваційній економіці

Актуальність теми дослідження. Проблематика взаємодії стейкхолдерів ринку в процесі розвитку підприємництва в інноваційній економіці є необхідною умовою формування економіки нового типу заснованої на знаннях. Трансформаційні зміни в інституціональній матриці вимагають систематичного перегляду зазначеної проблематики з урахуванням поточного стану розвитку національної економіки.

Постановка проблеми. Існує потреба деталізації напрямків забезпечення взаємодії стейкхолдерів ринку в процесі розвитку підприємництва в інноваційній економіці. Важливим є конкретизація інфраструктурних елементів, що забезпечать безперервні комунікаційні потоки між окремими стейкхолдерами ринку.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити проблематику взаємодії стейкхолдерів ринку в процесі розвитку підприємництва в інноваційній економіці та висвітлити напрямки покращення комунікацій між науковим сектором, виробництвом, інфраструктурними елементами та органами державної влади.

Метод або методологія дослідження. В статті використано методи дедукції, індукції, систематизації, аналізу, синтезу й теоретичного узагальнення.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Обґрунтовано, що взаємодія стейкхолдерів ринку в процесі розвитку підприємництва в інноваційній економіці повинна засновуватися на всеохоплюючій політиці держави в напрямку нормативно-правового, інфраструктурного та інформаційного забезпечення комунікацій між науковим сектором, виробництвом, інфраструктурними елементами та органами державної влади.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, інфраструктурних елементів та органів місцевого самоврядування для підвищення рівня ефективності комунікацій спрямованих на підтримку підприємницького сектору в національній економіці.

Висновки. Запропоновано пріоритети та інструменти щодо стимулювання національної економіки, підприємництва та підтримки взаємодії між окремими стейкхолдерами ринку. Визначено необхідні інструменти державного впливу які поглиблюють комунікації між науковим сектором, виробництвом, інфраструктурними елементами та органами державної влади.

Ключові слова: інноваційна економіка, підприємництво, інфраструктура, комерціалізація, інтелектуальна власність

Взаимодействие стейкхолдеров на рынке в процессе развития предпринимательства в инновационной экономике

Актуальность темы исследования. Проблематика взаимодействия стейкхолдеров рынка в процессе развития предпринимательства в инновационной экономике является необходимым условием формирования экономики нового типа, основанной на знаниях. Трансформационные конфигурации в институциональной матрице требуют систематического пересмотра указанной проблематики с учетом текущего состояния развития государственной экономики.

Постановка проблемы. Существует потребность в детализации направлений обеспечения взаимодействия стейкхолдеров рынка в процессе развития предпринимательства в инновационной экономике. Важна конкретизация инфраструктурных элементов, которые обеспечат непрерывные коммуникационные потоки между отдельными стейкхолдерами рынка.

Постановка целей и задач исследования – исследовать проблематику взаимодействия стейкхолдеров рынка в процессе развития предпринимательства в инновационной экономике и осветить направления улучшения коммуникаций между научным сектором, производством, инфраструктурными элементами и органами государственной власти.

Метод или методология исследования. В статье использованы методы дедукции, индукции, систематизации, анализа, синтеза и теоретического обобщения.

Презентация основного материала (результаты исследования). Обосновано, что взаимодействие стейкхолдеров рынка в процессе развития предпринимательства в инновационной экономике должно основываться на всеобъемлющей политике государства в направлении нормативно–правового, инфраструктурного и информационного обеспечения коммуникаций между научным сектором, производством, инфраструктурными элементами и органами государственной власти.

Область применения результатов. Результаты исследования могут использоваться в практической деятельности субъектов предпринимательской деятельности, инфраструктурных элементов и органов местного самоуправления для повышения уровня эффективности коммуникаций направленных на поддержку предпринимательского сектора в национальной экономике.

Выводы. Предложены приоритеты и инструменты стимулирования национальной экономики, предпринимательства и поддержки взаимодействия между отдельными стейкхолдерами рынка. Определены необходимые инструменты государственного воздействия, углубляющие коммуникации между научным сектором, производством, инфраструктурными элементами и органами государственной власти.

Ключевые слова: инновационная экономика, предпринимательство, инфраструктура, коммерциализация, интеллектуальная собственность

KLYMENCHUKOVA N.S.

Interaction between market stakeholders in the process of business development in an innovative economy

Relevance of the research topic. The problem of interaction between market stakeholders in the development of entrepreneurship in an innovative economy is a prerequisite for the formation of a new type of economy based on knowledge. Transformational configurations in the institutional matrix require a systematic revision of these issues, taking into account the current state of development of the state economy.

Formulation of the problem. There is a need to detail the directions of ensuring the interaction of market stakeholders in the process of developing entrepreneurship in an innovative economy. It is important to specify the infrastructural elements that will ensure continuous communication flows between individual market stakeholders.

Setting the purpose and objectives of the study – to investigate the problems of interaction between market stakeholders in the development of entrepreneurship in an innovative economy and highlight the directions for improving communication between the scientific sector, production, infrastructure elements and government bodies.

Research method or methodology. The article uses the methods of deduction, induction, systematization, analysis, synthesis and theoretical generalization.

Presentation of the main material (research results). It is substantiated that the interaction of market stakeholders in the development of entrepreneurship in an innovative economy should be based on a comprehensive government policy in the direction of regulatory, infrastructural and information support of communications between the scientific sector, production, infrastructure elements and government bodies.

Field of application of results. The research results can be used in the practical activities of business entities, infrastructural elements and local governments to increase the level of efficiency of communications aimed at supporting the business sector in the national economy.

Conclusions. The priorities and tools for stimulating the national economy, entrepreneurship and supporting interaction between individual market stakeholders are proposed. The necessary instruments of state influence, deepening communications between the scientific sector, production, infrastructural elements and public authorities, have been identified.

Keywords: innovative economy, entrepreneurship, infrastructure, commercialization, intellectual property.

Problem statement in general and its connection with important scientific or practical tasks. The development of entrepreneurship in the innovative economy requires active cooperation between the scientific sector, industry, infrastructure elements and public authorities. The level of such cooperation is an important factor in increasing the competitiveness of the economy based on knowledge, innovation and entrepreneurial freedom. The purpose of such cooperation is to increase the activity of business, public organizations, research institutions and infrastructure elements in the development, implementation and commercialization of knowledge. This includes the following areas:

- formation of a system to promote the commercialization of the results of innovative entrepreneurship using the assets of state research organizations and budgetary institutions;
 - deepening information and consulting and educational activities in public, collective or private research institutions related to the production of innovations, commercialization of business results;
- Encouraging entrepreneurship among students (distance learning), graduates and encouraging freelancers to engage in research.

The result of such cooperation should be:

- increasing the number of commercialized technologies and management decisions;

- expanding the network of infrastructural elements to support entrepreneurship, scientists;
- increasing the efficiency and effectiveness of entrepreneurship whose activities are based on innovation;
- dissemination of information on the priorities and benefits of creating enterprises based on innovation, development of intellectual property, which will lead to the formation of this type of company;
- dissemination and implementation of foreign experience in the commercialization of knowledge and protection of intellectual property rights.

The task of public policy is to promote democratic conditions for the expansion and deepening of cooperation between the scientific sector, industry, infrastructure and public authorities.

Analysis of the latest research and publications, which initiated the solution of this problem and on which the author relies, highlighting previously unsolved parts of the general problem, which is the subject of this article. Public policy aimed at stimulating interaction between the scientific sector, industry, infrastructure and public authorities should develop naturally along with the permanent changes taking place in the institutional environment of the economy. This is a purposeful and systematic activity of public authorities aimed at supporting such interaction and its regulation at the legislative level. Such a policy is part of science and tech-

nology policy, and moreover, is an integral part of comprehensive regulation of the national economy based on knowledge and innovation. It should be addressed to all institutions involved in the creation, transfer and use of new knowledge. Scientific sources thoroughly identify aspects of deepening cooperation between the scientific sector, industry, infrastructure elements and public authorities [1–4]. At the same time, given the current state of development of the national economy, they require deepening and revision.

Formulation of the goals of the article (task statement) – to study the issues of interaction of market stakeholders in the process of entrepreneurship development in the innovative economy and to highlight areas for improving communications between the scientific sector, industry, infrastructure elements and public authorities.

Presentation of the main research material with full justification of the obtained scientific results. In recent decades, public policy aimed at stimulating cooperation between the scientific sector, industry, infrastructure and public authorities has become one of the most important policies of the European Union (hereinafter – the EU). In particular, some of its provisions were reflected in the EU's new strategic goal – the Lisbon Strategy. This document was the basis for measures taken at the national level to stimulate cooperation between all market stakeholders in order to increase the innovation, environmental friendliness and competitiveness of the knowledge-based economy. The main goal of the above-mentioned strategy was to make Europe by 2010 a highly competitive territory on a par with the United States. At the same time, the Lisbon Strategy did not achieve its goal, mainly due to the overly optimistic scenarios predicted in the strategy. Among other things, the production, economic and labor potential of the EU was re-evaluated. This forced its leadership to reconsider the developed strategic assumptions and planned indicators, which resulted in the implementation of the renewed Lisbon strategy «Europe 2020» in the EU. The updated strategy has become a framework document for the implementation of seven flagship initiatives aimed at socio-economic development of the EU until 2020. The combination of interactions between the scientific sector, industry, infrastructure and public authorities has allowed to implement the main planned areas of the strategy: stimulating

knowledge and innovation, ensuring economic sustainability, increasing employment and social security. The implementation of the interaction between these elements of the market economy provided stimulation of innovative development of the EU countries with the use of innovative technological and technical means, balanced use of resources and their economical use. The continuation of the program to support entrepreneurship, innovation, science and cooperation between all stakeholders in the market was the implementation of the EU framework program «Horizon 2020» with a budget of over 80 million euros (2014–2020). Within the framework of this program, all types of interactions between market stakeholders were intensified, the main one being clusters.

According to these documents, the external condition of enterprises is an innovative policy on entrepreneurship and its institutional support, which contributes to the accumulation of effective communications between market stakeholders. This policy has been widely and in detail described in the literature, and is considered by many authors as a determining factor in the functioning of entrepreneurship in the innovation economy [5–7]. In addition to institutional, organizational and informational decisions and general market conditions, a well-chosen innovation policy in business changes the further trend of development of the whole business. The authors note that for the innovative activity of the national economy, effective entrepreneurship is of paramount importance, which stimulates innovation processes in science, technology, education, retraining, production and ultimately forms macroeconomic indicators [8–10]. This is especially important given that the general state of technological progress is due not only to effective initiatives, but also management measures at the micro level in enterprises, with an active combination in the science industry. The authors also point to the importance of public policy to stimulate cooperation between the scientific sector, industry, infrastructure and public authorities to support the development of entrepreneurship in a market economy [11–14]. Elimination of contradictory positions in public policy and the development of effective tools to support entrepreneurship and individual market players is a condition for stimulating innovative development of the state on a long-term basis.

Table 1. Priorities and tools for stimulating the national economy, entrepreneurship and supporting cooperation between individual market stakeholders

Priorities Tools	Priorities Tools
Supporting the functioning of business entities	reforming legislation and improving administrative procedures; reduction of transformation and transaction costs; justice reform; support for clustering in business and the creation of producer associations; democratization and liberalization of state regulation of business
Stimulating the financial support of entrepreneurship and individual market stakeholders	providing alternative business financing tools and infrastructure elements; economic and investment incentives for start-up entrepreneurs; development of the system of state guarantees, credit guarantors and reserve funds; search and attraction of investment funds from EU funds
Ensuring a competitive technical and technological level of the economy through activation research and know-how	intensification of cooperation between entrepreneurs, business institutions and research institutions; creation of a network of research institutions, venture funds and higher education institutions that stimulate the development of entrepreneurship; increasing the participation of entrepreneurs in the financing of research and development work; protection of copyright, industrial designs and related rights; popularization of domestic producers outside Ukraine; support for environmentally friendly production and resource-saving technologies, eco-innovation
Formation of a favorable information field	training and retraining of entrepreneurs on the basics of using information and computer technologies and obtaining information; expanding access of entrepreneurs to foreign information sources; creation of electronic registers that will allow for effective verification of information by entrepreneurs
Encouraging fair competition	ensuring honest inter-institutional communications; fight against crime, bribery and administrative offenses; combating piracy, smuggling and smuggling; improving the system of standardization, safety and labeling of original innovative products
Export and cooperation with foreign countries	search for financial sources to support and stimulate exports; use of new tools for advertising and promotion of domestic goods and services; development of research activities to create highly competitive products that will increase foreign demand
Innovation network development services	stimulating and creating favorable conditions for the development of services; promotion of service activities, holding international fairs, exhibitions; introduction of administrative reforms in the field of social and economic services

Source: developed by the author

Any innovative policy of the state to stimulate entrepreneurship and support interaction between individual market stakeholders is implemented through documents, laws and other regulations developed by state institutions. They contain specific priorities, measures, and tools, many of which are important not only for the development of entrepreneurship, but also for the functioning of the whole economy (Table 1).

Summarizing the information in Table 1, it should be noted that priorities and tools to stimulate the national economy, entrepreneurship and support interaction between individual market stakeholders should ensure the appropriate level of infrastructure, innovation and regulatory support for sustainable business growth. The implementation of such priorities requires reform in all areas of the institutional matrix. At the same time, the state may provide administrative regulation in the field of

business incentives as a source of funding for entrepreneurial initiatives or take an active part in legal advice or support of interaction between market stakeholders, as well as implement measures to reduce business risk in innovative economies.

Conclusions

Thus, in order to actively cooperate between the scientific sector, industry, infrastructure and public authorities, there is a need to create communications between science and business. It is necessary to stimulate the creation of technology transfer centers, to promote the search for foreign capital needed by entrepreneurs to cover current costs. In general, support instruments should be divided into indirect (interest rate subsidies, support for infrastructure guarantee institutions) and direct (mainly investment grants, financial support). Entrepreneurs expect action from the state authorities to

ensure fair cooperation, open dialogue to improve the legal and institutional environment, reduce administrative burdens, and strengthen consulting in the legislative process. There is a need to take into account the views of business representatives when creating legal norms, reducing bureaucracy in public administration. State aid in the development and development of innovation activities of micro-enterprises through innovation policy is important. This support must be decentralized in line with regional socio-economic conditions. Active cooperation between the scientific sector, industry, infrastructure and public authorities must be systematic, comprehensive, multi-stakeholder and continuous.

Список використаних джерел

1. Вдовенко Н.М., Федірець О.В., Зось–Кіор М.В., Гнатенко І.А. Роль енергоринку в менеджменті ресурсозбереження та ресурсоефективності конкурентоспроможних підприємств агропродовольчої сфери. Український журнал прикладної економіки. 2020. Том 5. № 4. С. 222–229.
2. Гнатенко І. Сучасні управлінські та інформаційно-безпекові підходи формування інноваційного кластерного угруповання в умовах COVID–19 на засадах сталості, децентралізації та євроінтеграції. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2021. № 1–2. С. 68–77.
3. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos–Kior M., Hnatenko I. Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID–19. Journal of Hygienic Engineering and Design. 2021. № 36. P. 192–198.
4. Гнатенко І. Управлінські, маркетингові та фінансові підходи оцінювання соціо–еколого–економічного ефекту взаємодії підприємств в умовах зміни споживчих переваг. Економічний дискурс. 2021. № 1–2. С. 111–121.
5. Воронько–Невіднича Т. В., Лещин Д. І., Василенко М. В. Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 15. С. 23–27.
6. Mykhailichenko M., Lozhachevska O., Smagin V., Krasnoshtan O., Zos–Kior, M., Hnatenko I. Competitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. № 43(3). P. 403–414.
7. Гнатенко І. А. Моделювання сценаріїв стійкого розвитку підприємств в умовах глобалізації та діджиталізації: управлінський аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 16. С. 20–25.
8. Охріменко І. В., Вдовенко Н. М., Овчаренко Є. І., Гнатенко І. А. Інновації в системі стратегічного управління безпекою національної економіки в умовах ризиків та невизначеності глобалізації. Економіка та держава. 2021. № 8. С. 4–9.
9. Kyryliuk I., Kyryliuk Y., Proshchalykina A., Zos–Kior M., Dovbush V. Organisational and economic drivers for safety provision and quality upgrading of core livestock products in Ukraine. Journal of Hygienic Engineering and Design. 2021. № 36, P. 49–66.
10. Гнатенко І. А. Фундаментальні умови державного регулювання та підтримки інноваційного підприємства. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. № 4 (1). С. 37–43.
11. Ходаківська О. В., Гнатенко І. А., Дяченко Т. О., Сабій І. М. Моделі підприємництва в умовах інноваційної економіки та економіки знань: управління ресурсами та витратами. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 15. С. 5–11.
12. Bilan Y., Zos–Kior M., Nitsenko V., Sinelnikau U., Ilin V. Projecting the social component of the efficient management of land resources. Journal of Security and Sustainability. Issues. 2017. № 7(2). P. 287–300.
13. Гнатенко І. А. Методологічні основи інституціонального аналізу національної системи інноваційного підприємництва. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. № 6. С. 70–74.
14. Вдовенко Н. М., Сухомлин Л. В., Бачкір І. Г., Гнатенко І. А. Управлінські засади моделювання державних пріоритетів в інноваційній економіці: диверсифікація підприємницької діяльності та адаптування ринку. Економіка та держава. 2021. № 9. С. 19–23.

References

1. Vdovenko N.M., Fedirets O.V., Zos–Kior M.V., Hnatenko I.A. (2020). The role of the energy market in the management of resource conservation and resource efficiency of competitive enterprises in the agri–food sector. *Ukrayins'kyi zhurnal prykladnoyi ekonomiky [Ukrainian Journal of Applied Economics]*, 5.4, 222–229.
2. Hnatenko I. (2021). Modern management and information and security approaches to the formation of an innovative cluster group in the conditions of COVID–19 on the basis of sustainability, decentralization and European integration. *Instytut bukhalterskoho obliku, kontrol ta analiz v umovakh hlobalizatsii [Institute of*

Accounting, Control and Analysis in the context of globalization], 1–2, 68–77.

3. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos-Kior M., Hnatenko I. (2021). Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID-19. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 192–198.

4. Hnatenko I. (2021). Management, marketing and financial approaches to assessing the socio-environmental and economic effects of enterprise interaction in the face of changing consumer preferences. *Ekonomichnyi dyskurs [Economic discourse]*, 1–2, 111–121.

5. Voronko-Nevidnycha T., Leshchyn D., Vasylenko M. (2018). Management of enterprise competitiveness in an unstable market environment. *Hlobal"ni ta natsional"ni problemy ekonomiky [Global and national economic problems]*, 15, 23–27.

6. Mykhailichenko M., Lozhachevska O., Smagin V., Krasnoshtan O., Zos-Kior M., Hnatenko I. (2021). Competitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, 43(3), 403–414.

7. Hnatenko I. (2021). Modeling scenarios of sustainable development of enterprises in the context of globalization and digitalization: management aspect. *Investytsii: praktyka ta dosvid [Investments: practice and experience]*, 16, 20–25.

8. Okhrimenko I., Vdovenko N., Ovcharenko I., Hnatenko I. (2021). Innovations in the system of strategic security management of the national economy in the conditions of risks and uncertainty of globalization. *Ekonomika ta derzhava [Economy and state]*, 8, 4–9.

9. Kyryliuk I., Kyryliuk Y., Proshchalykina A., Zos-Kior M., Dovbush V. (2021). Organisational and economic drivers for safety provision and quality upgrading of core livestock products in Ukraine. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 49–66.

10. Hnatenko I. (2019). Fundamental conditions of state regulation and support of innovative entrepreneurship. *Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi [Problems of system approach in economics]*, 4.1, 37–43.

11. Khodakivska O., Hnatenko I., Diachenko T., Sabii I. (2021). Entrepreneurship models in the conditions of innovative economy and knowledge economy: resource and cost management. *Investytsii: praktyka ta dosvid [Investments: practice and experience]*, 15, 5–11.

12. Bilan Y., Zos-Kior M., Nitsenko V., Sinelnikau U., Ilin V. (2017). Projecting the social component of the efficient management of land resources. *Journal of Security and Sustainability*, 7.2, 287–300.

13. Hnatenko I. (2018). Methodological bases of institutional analysis of the national system of innovative entrepreneurship. *Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii [Economic Bulletin of the Zaporozhye State Engineering Academy]*, 6, 70–74.

14. Vdovenko N., Sukhomlyn L., Bachkir I., Hnatenko I. (2021). Management principles of modeling state priorities in the innovative economy: business diversification and market adaptation. *Ekonomika ta derzhava [Economy and state]*, 9, 19–23.

Дані про автора

Клименчукова Наталія Сергіївна,

к.е.н., доцент, докторант, ВНЗ «Національна академія управління», м. Київ, Україна

Данные об авторе

Клименчукова Наталья Сергеевна,

к.е.н., доцент, докторант, ВУЗ «Национальная академия управления», г. Киев, Украина

Data about the author

Nataliia Klymenchukova,

PhD (Economics), Associate Professor, Doctoral Candidate, National Academy of Management, Kyiv, Ukraine

УДК 65.015.3

ТКАЧЕНКО В.І.

Моделювання системи управління кадровою безпекою підприємств агропродовольчої сфери при впровадженні нового технологічного процесу

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання моделювання системи управління кадровою безпекою при впровадженні нового технологічного процесу обумовлюється відсутністю єдиної методики визначення різних видів ефектів.

Постановка проблеми. Для визначення ефектів від підвищення ефективності впровадження